

SISTEMA DE CONSTRUÇÃO EM PAINÉIS MONOLÍTICOS EM POLIESTIRENO EXPANSÍVEL (EPS)

Caderno de Engenharias / Por NovaFisio

CONSTRUCTION SYSTEM IN MONOLITHIC PANELS IN EXPANDABLE POLYSTYRENE (EPS)

Autores:

Victor Hugo Andrade Barroso¹

Gisele Mercês Rocha**

10.5281/zenodo.6514052

RESUMO

O presente artigo visa o estudo sobre o sistema de painéis monolíticos em EPS, demonstrando novos métodos construtivo na área da engenharia civil e as vantagens do uso dos painéis. Nesse sentido, com o aumento no déficit habitacional e, sobretudo, a importância de reduzir os impactos ambientais, faz-se necessário a busca por materiais com maior tecnologia construtiva, sendo mais eficazes, com menor poluição ao meio ambiente e com maior velocidade de execução. O EPS é um poliestireno expandido da família do plástico, sendo 2% de matéria-prima com base no petróleo e os outros 98% compostos de ar, fazendo com que a parcela de insumos primários seja mínima, podendo ser 100% reciclado. O objetivo geral é demonstrar novas tecnologias na área da engenharia civil e a implementação do EPS que proporcionam agilidade na execução de projetos de casas e comércios, apresentando métodos modernos e, sobretudo, sustentáveis ao meio ambiente. A metodologia a ser aplicada será uma abordagem qualitativa com finalidade de gerar conhecimento na elaboração de um texto científico, sendo o trabalho de conclusão do curso de engenharia civil. Desse modo, o estudo foi desenvolvido com finalidade de obter-se dados e informações relevantes através de diferentes fontes de artigos, bibliografias, revistas científicas, publicações científicas e teses relacionados ao EPS na construção civil. Sendo assim, foi realizado uma revisão bibliografia sobre o método construtivo de painel em EPS, demonstrando sua viabilidade sustentável, metodologia e, sobretudo, as principais características. Por fim, será

apresentado as vantagens e desvantagens do método, bem como as facilidades e dificuldades de implementação do método construtivo em painéis monolíticos em EPS.

Palavras-chave: Poliestireno expansível. Sistema construtivo. Painéis monolíticos.

ABSTRACT

This article aims to study the system of monolithic panels in EPS, demonstrating new construction methods in the area of civil engineering and the advantages of using the panels. In this sense, with the increase in the housing deficit and, above all, the importance of reducing environmental impacts, it is necessary to search for materials with greater constructive technology, being more effective, with less pollution to the environment and with greater speed of execution. EPS is an expanded polystyrene from the plastic family, 2% of which are petroleum-based raw materials and the other 98% composed of air, making the share of primary inputs minimal, and can be 100% recycled. The general objective is to demonstrate new technologies in the area of civil engineering and the implementation of EPS that provide agility in the execution of projects of houses and businesses, presenting modern methods and, above all, sustainable to the environment. The methodology to be applied will be a qualitative approach with the purpose of generating knowledge in the elaboration of a scientific text, being the work of conclusion of the civil engineering course. Thus, the study was developed in order to obtain relevant data and information through different sources of articles, bibliographies, scientific journals, scientific publications and theses related to EPS in civil construction. Therefore, a literature review was carried out on the EPS panel construction method, demonstrating its sustainable feasibility, methodology and, above all, the main characteristics. Finally, the advantages and disadvantages of the method will be presented, as well as the facilities and difficulties of implementing the construction method in monolithic EPS panels.

Keywords: Expanded polystyrene. Constructive system. Monolithic panels.

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico, no atual-cenário mundial, cresce a demanda por novos métodos construtivos. Nesse sentido, a procura de métodos de construção mais eficientes, sustentáveis e ao mesmo tempo econômico é imprescindível para a evolução tecnológica da engenharia civil. O Poliestireno Expandido (EPS), por exemplo, tem sido bastante empregado em diversos países, contudo, o Brasil só começou sua implementação após a chegada da empresa *Knauf Isopor*, em 1988, sendo a líder mundial na produção de painéis monolíticos em EPS.

Portanto, surge a seguinte problemática: Quais as dificuldades encontradas no Brasil para a construção no método de painéis em poliestireno expansível?

Os principais problemas na implementação dos painéis monolíticos EPS são: Custo elevado em algumas regiões, inexistência de fabricantes na região, falta de mão de obra adequada, falta de projetos específicos, tendo em vista que todas as placas são feitas sobre medida, a depender do projeto, e logística de transporte elevada em regiões afastadas.

Com relação ao custo construtivo pode-se encontrar vasta diferença, pela razão da grande extensão geográfica no Brasil, em algumas regiões o custo do EPS pode ter um custo mais elevado quando comparados a grandes epicentros, por exemplo, interiores do Amazonas afastados da capital Manaus que não contam com fabricantes de EPS em suas proximidades, o que dificulta também na logística de transporte.

Além disso, no que tange à mão de obra, este valor é relativamente mais barato, visto que o tempo de obra do sistema construtivo em EPS é mais curto. Sendo assim, o custo desse serviço acaba sendo reduzido.

Por conseguinte, existe uma certa dificuldade em implementar novos sistemas construtivos no Brasil e, principalmente, em regiões afastadas que contam com a falta de mão de obra apropriada. Além disso, a falta de confiança em novos sistemas construtivos reverte em uma degradação ao meio ambiente, visto que os novos sistemas construtivos geram menores agressão ao meio ambiente em comparação com a alvenaria convencional. Todavia, com o avanço da tecnologia e empresas especializadas fomentando o mercado brasileiro, abrindo novas filiais em quase todo território brasileiro, esse problema tende a ser mitigado de maneira rápida.

A metodologia a ser aplicada será uma abordagem qualitativa a fim de gerar conhecimento na elaboração de um texto científico, sendo o trabalho de conclusão do curso de engenharia civil. Sendo assim, é imprescindível um estudo pelo método dedutivo, valendo-se de estudos e artigos dos doutrinadores e professores mais relevantes perante o tema abordado.

Desse modo, o estudo foi desenvolvido com finalidade de obter-se dados e informações relevantes por meio de diferentes fontes de artigos, bibliografias, revistas científicas, publicações científicas e teses relacionados ao Poliestireno expansível EPS na construção civil. Dito isso, será utilizado o vasto conhecimento desses profissionais na área com o propósito de obter-se informações técnicas e confiáveis sobre o tema.

O desafio deste presente trabalho constitui em uma abordagem do cenário atual construtivo, obtendo informações sobre novas tecnologias no setor da construção civil. Sendo assim, contribuir na propagação no conhecimento de novos métodos construtivos e inovadores.

Por consequência, será feita uma revisão bibliografia sobre o sistema construtivo EPS, demonstrando suas etapas construtivas, metodologia e, sobretudo, as principais características. Por fim, será apresentado as vantagens e desvantagens do método, bem como as facilidades de implementação desse sistema construtivo.

2 SISTEMA CONSTRUTIVO DE PAINÉIS MONOLITICOS EM EPS

Com o aumento desenfreado da população surge a necessidade de implementação de novos métodos construtivos. Desse modo, o método construtivo de painéis monolíticos em EPS se torna uma possibilidade de agilizar a implementação de casas residenciais sem agredir o meio ambiente.

A sigla EPS vem do nome em inglês, Expanded Polystyrene, que em português é traduzido como Poliestireno Expandido. O material é da família dos plásticos, fabricado a partir de pequenos grânulos à base de petróleo. Durante sua produção, o EPS passa por um processo de expansão (por isso o nome poliestireno expandido), assim, o produto como o conhecemos é, na verdade, 98% composto de ar e apenas 2% de matéria-prima. Os formatos, as densidades e as características físicas do poliestireno expandido podem variar de acordo com a necessidade de aplicação. Na construção civil, por exemplo, o EPS utilizado apresenta uma densidade mais alta do que o material aplicado em caixas térmicas ou trabalhos manuais.¹

²*EPS Brasil, O que é EPS e suas aplicações. Disponível em: <http://www.epsbrasil.eco.br/noticia/view/73/poliestireno-expandido-o-que-e-e-quais-sao-as-aplicacoesdesse-material.html>. Acesso em: 18 fev. 2022.*

Esse método construtivo tem por finalidade empregar novas tecnologias na construção civil. À vista disso, obtém-se mais agilidade no trabalho, sustentabilidade, competitividade financeira, conforto termoacústico, impermeabilidade, alta resistência e fácil transporte. Ademais, o método pode ser implementado de modo autoportante, ou seja, minimiza o uso de elementos estruturais, por exemplo, pilares e vigas. Logo, o consumo de armações de ferro, lajes e outras matérias ficam mais barato. Além disso, no que tange à água, o seu uso é mínimo o que gera mais economia na obra.

Segundo a engenheira Lourdes Cristina acerca das qualidades do EPS:

Por manter a temperatura interna por mais tempo, o consumo de energia elétrica é menor, pelo menor uso de ar-condicionado, por exemplo. Outra contribuição ambiental é o fato de não contaminar o solo, a água e o ar, além do material ser 100% reciclável e reaproveitável. Ao ser reciclado, pode

ser utilizado novamente como matéria prima. Após ter cumprido a sua função, o material torna-se um resíduo. No caso do EPS existem diversas possibilidades para a redução e o aproveitamento dele².

Na Figura 1 tem-se um exemplo do método em painéis em EPS sendo implementado na construção de uma residência.

Figura 1 Sistema construtivo em painéis EPS

Fonte: GONÇALVES, 2020.

O método foi consagrado nos países onde foi implementado, segundo o jornal americano *Wiley Online Library*³ sendo estes: Canadá, Estados Unidos e grande parte da Europa. O sistema construtivo em painéis monolíticos EPS vem crescendo muito no Brasil, em razão dos benefícios se comparado com alvenaria convencional. Sendo assim, leva-se uma nova tecnologia e soluções inovadoras, abrindo novas oportunidades no mercado atual. Além disso, vale destacar que o poliestireno pode ser implementado de duas formas: Expandido (EPS) e Extrudido (XPS).

O poliestireno é apresentado de duas formas: Expandido (EPS) e Extrudido (XPS). O Expanded Polystyrene, conhecido no Brasil como Poliestireno Expandido (EPS), ou simplesmente Isopor, é o mais utilizado para isolamento térmico. O EPS é uma como uma espuma de poliestireno

moldada, produzida de acordo com a norma ISO-1043 (ABNT, 1978), é derivado do petróleo. Por ser versátil, permite conceber peças de vários tipos, dimensões e 27 utilidades, desde usos residenciais, indústria automotiva, aeronáutica, materiais esportivos, decoração, construção civil, dentre outras. O EPS desde sua origem tem sido muito utilizado em diversas formas, como embalagens industriais (na conservação de produtos alimentícios e também na proteção de equipamentos frágeis, inúmeros itens de materiais de construção civil e isolamento térmico⁴.

Portanto, embora o XPS seja uma espuma rígida de poliestireno com características similares como: leveza, reciclável, isolamento térmico e capacidade de evitar a proliferação de microrganismos, entretanto, o que distingue o EPS do XPS é o seu procedimento de produção, pois no XPS o isopor é extrudado e implementado gases expansores, possuindo células mais fechadas com aparência mais uniforme. Ademais, as placas do XPS são azuis ou amarelas, enquanto o EPS é branco. Sendo assim, sua utilização é menos proveitosa que a do EPS, pela razão de ser mais utilizado como isolamento na construção civil.

2.1 CONCEITO HISTÓRICO DO POLIESTIRENO EXPANDIDO

O EPS teve sua descoberta pelos químicos Karl Buchholz e Fritz Stastny⁵, no laboratório da Basf, em 1949, na Alemanha, a descoberta abriu as portas para inúmeros novos materiais a serem implementados na engenharia civil. Por conseguinte, as placas monolíticas vêm sendo utilizada na construção civil há cerca de 30 anos. Todavia, só começou a ser implantada no Brasil no final do século XX.

Segundo Souza⁶, a origem dos painéis com EPS deriva de um projeto italiano, sendo desenvolvido em uma região sujeita a terremotos, com o intuito de criar uma estrutura monolítica que não desmoronasse e agregasse elementos de isolamento térmica no início dos anos oitenta. Nesse contexto, foi formado um painel modular préfabricado, sendo composto de EPS entre duas malhas de aço, onde será efetuada as montagens elétricas e hidráulicas, posteriormente sendo revestida em concreto ou argamassa. Conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 2: Painel monolíticos em EPS

Fonte: Vivadecora, 2019.

Dessa forma, conforme entendimento de Alves⁷, descreve a formação final do EPS como: Sua composição final é extremamente leve, pesando entre 2,5 kg/m² a 4 kg/m² (antes da aplicação da argamassa), já as mesmas dimensões de alvenaria convencional podem chegar a 120 kg/m².

Sendo assim, o EPS vem sendo aplicado em diversas áreas da engenharia civil, de acordo com Paiva⁸, as principais aplicações do EPS são: Lajes nervuradas em edifícios; Painéis autoportante; Fundações para estrada; Concreto leve; lajes industrializadas; Isolamento térmico e acústico; Drenagem; Enchimento de lajes; forros isolantes e decorativos; e Formas para concreto. Dito isso, Segundo Santos:

O Poliestireno Expandido (EPS) é um plástico celular rígido, devido à polimerização do estireno em água, podendo assim, apresentar diversas formas geométricas tornando-se uma espuma moldada, constituída por um aglomerado de grânulos. A leveza, isolamento térmico e o baixo custo são

*características que tem fortalecido a presença do EPS no mercado consumidor*⁹.

2.2 SUSTENTABILIDADE DOS PAINÉIS MONOLÍTICOS EM EPS

Quando se refere ao termo sustentabilidade o qual é usado para definir ações e atividades que se destinam a suprir as demandas do presente sem o comprometimento do futuro das novas gerações. Desse modo, o método construtivo de painéis monolíticos em EPS se torna uma possibilidade de agilizar a implementação de casas residenciais sem agredir o meio ambiente, visto que a sustentabilidade é um dos principais desafios do século XXI. À vista disso, de acordo com a Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)¹⁰, estabelece que a construção civil deve se responsabilizar pela geração de seus resíduos e uma boa gestão de resíduos tem como finalidade reduzir, reaproveitar ou reciclar os materiais utilizados. Sendo assim, ainda sobre a Resolução nº 307, a gestão integrada de resíduos da construção civil deverá proporcionar benefícios na ordem social, econômica e ambiental.

Nesse contexto, os métodos construtivos tradicionais é uma das atividades com maior índice de poluição no planeta, de acordo com Souza¹¹, embora a alvenaria convencional seja o material mais utilizado, esse material pode provocar problemas na construção, isso porque, a mão de obra não especializada em conjuntura com irregularidades na execução geram um grande desperdício e, principalmente, uma grave agressão ao meio ambiente, pelo motivo que a alvenaria convencional é um material pouco sustentável e de baixo reaproveitamento. Logo, novas técnicas construtivas sustentáveis irão auxiliar na diminuição dos impactos ambientais, assim o EPS é uma ótima opção de sustentabilidade ambiental.

Outrossim, é evidente que tecnologias construtivas com viabilidade sustentável é uma forte tendência na evolução da engenharia civil uma vez que, segundo Coêlho¹², a utilização do EPS na construção civil encontra-se obtendo resultados satisfatórios, pelo motivo de benefícios desde a diminuição do tempo de obra e, sobretudo, na diminuição de resíduos sólidos ao meio ambiente devido ao uso do isopor 100% reciclável. De acordo com Souza¹³, por não existir nenhum agente tóxico, o EPS não transporta perigo ao meio ambiente. Além disso, o EPS quando comparado, por exemplo, com a madeira libera proporções muito inferiores de gases tóxicos.

*A necessidade de um modelo de desenvolvimento sustentável dentro da indústria da construção civil, no que tange desde pequenas habitações à grandes edifícios, que alinhe questões ambientais e gere maior redução de impactos ambientais tem levado profissionais da construção civil a analisar os processos de produção, técnicas construtivas e materiais*¹⁴.

Segundo a Associação Brasileira do Poliestireno Expandido (ABRAPEX)¹⁵, na sua fabricação não é utilizado gás clorofluorcarboneto (CFC), composto baseado em carbono contendo cloro e flúor, responsável pela diminuição na camada de ozônio, nem a utilização de qualquer outro substituto do mesmo. Na transformação do EPS, usa-se para a expansão o pentano, sendo um hidrocarboneto que vai deteriorando rapidamente pela reação fotoquímica que é gerada pelos raios do sol, sem nenhum prejuízo ao meio ambiente. Portanto, a produção final é composta de pérolas com aproximadamente três milímetros de diâmetro, após sua expansão aumentam por volta de 50 vezes o seu tamanho original, conforme demonstrado na figura 3, formandose em formas constituídas de 98% de vazios contendo ar e 2% de poliestireno o que faz o material ser extremamente leve e de fácil manuseio.

Figura 3 Pérola de EPS, antes e depois da expansão

Fonte: BERTOLDI apud SIQUEIRA, 2006.

Com relação a reciclagem do EPS, o mesmo ao ser reciclado volta a ser poliestireno (PS), podendo ser utilizado novamente como matéria prima. Ademais, a sua reciclagem contribui de forma indireta nos impactos ambientais causados na sua fabricação. Nesse contexto, existem processos que possibilitam o reaproveitamento total do EPS. À vista disso, os resíduos são processados para serem novamente utilizados em diversas áreas, sendo as principais: energética, mecânica e química.

3. COMPARATIVO ENTRE OS SISTEMAS CONSTRUTIVOS EPS E ALVENARIA CONVENCIONAL

Em uma primeira análise, é imprescindível a comparação entre os métodos construtivos. Desse modo, será demonstrado os principais benefícios e desvantagens entre o sistema convencional de alvenaria e o método construtivo em painéis monolíticos em EPS.

3.1 SISTEMA CONSTRUTIVO CONVENCIONAL DE ALVENARIA

O método construtivo convencional no Brasil que é estabelecido por execução de alvenaria cerâmica ou concreto armado, sendo os sistemas construtivos mais utilizado nas construções no Brasil. Nesse sentido, conforme expressado por Mossinato, a alvenaria convencional é empregada desde os primórdios das civilizações, na Mesopotâmia, com tijolos de barro cozidos, maleáveis, contudo, com baixa resistência. Com o passar do tempo, o mesmo foi aperfeiçoado em conjuntura com os avanços da tecnologia, até o que é conhecido hoje como blocos e tijolos cerâmico¹⁶. Não obstante, embora esse método seja predominante no Brasil é um sistema que conta com alta produção de resíduos sólidos e desperdício de materiais. Nessa circunstância, resulta em imenso impacto ao meio ambiente, pela razão que a alvenaria e o concreto armado têm um reaproveitamento mínimo na construção civil.

Segundo palavras de Mossinato¹⁷, o sistema convencional é caracterizado por pilares, vigas e lajes de concreto armado e vedado com tijolos cerâmicos, no qual é o método de construção predominante no Brasil, caracterizado pela baixa produtividade e grande desperdício de material.

Figura 4 Sistema construtivo convencional

Fonte: TOTAL CONSTRUÇÃO, 2020.

Esse sistema é a associação do concreto simples juntamente com uma armadura, que habitualmente é constituída por barras de aço. Os dois materiais devem resistir solidariamente aos esforços solicitantes, isso garantido pela aderência. Na estrutura de concreto armado o uso da armadura em vigas e pilares ou lajes é indispensável e o dimensionamento precisa ser bem calculado, seguindo as normas vigentes dos órgãos reguladores, que no Brasil é a ABNT¹⁷.

No tocante ao desperdício de materiais Galceran explique que:

Os procedimentos utilizados no processo construtivo convencional são de forma bastante artesanais, o que faz com que se tenha uma deficiência na fiscalização dos serviços, organização e padronização do processo de produção, a probabilidade de perdas de materiais é maior, tendo em vista que mão de obra é um item essencial e difícil de controle da qualidade e da produtividade o que, conseqüentemente, pode gerar ainda perdas financeiras e ambientais, na medida em que o material desperdiçado tem um custo e para sua produção ou extração da natureza gera impactos ambientais que poderiam ser evitados ou ao menos mitigados.¹⁸¹⁹

3.2 VANTAGENS DOS PAINÉIS MONOLÍTICOS EM EPS

Inicialmente, os painéis monolíticos em EPS apresentam diversas vantagens, isso porque possuem: alta resistência mecânica, baixa absorção de água, versatilidade, fácil manuseio, sustentabilidade ambiental, conforto térmico dentre outros. Diante disso, segundo Führ²⁰, com o crescente impasse no déficit habitacional mundial e a indispensabilidade de reduzir os impactos ambientais, evidencia-se uma busca por métodos construtivos de matérias com menor índice de desperdício e que geram a diminuição de resíduos sólidos, em razão da preocupação com o meio ambiente, somados aos incentivos políticos e econômicos para as empresas de construção civil.

Entre os sistemas construtivos que apresentam menores impactos ambientais, acentua-se o *Wood Framing* (sistema construtivo em madeira), o *Light Steel Framing* (sistema construtivo de aço) e os painéis monolíticos de EPS (Poliestireno expandido, popularmente conhecido como Isopor®). À vista disso, esses sistemas construtivos apresentam baixa produção de resíduos, associados a uma grande capacidade de reaproveitamento de seus materiais, além disso, atendem as exigências de qualidade construtiva.

Sendo assim, a construção em painéis monolíticos de EPS demonstra-se como uma boa opção para substituição da alvenaria convencional e dispõe de outros benefícios se comparados a outros métodos inovadores. Isso porque, de acordo com o engenheiro João Paulo Alves²¹, o sistema construtivo em EPS é um material que conta com a possibilidade total de sua reciclagem, ademais, tem as vantagens de segurança estrutural, conforto termoacústico, tempo de execução e ótima impermeabilização. Além disso, por se tratar de um material leve, permite uma redução em custo de fundações, além de facilidade de estocagem e manuseio dos painéis.

No que tange à qualidade do sistema e desempenho, foi criada a norma de desempenho em edificações habitacionais, NBR 15575 de 2015²², essa norma tem por finalidade a determinação de todos os requisitos básicos a serem observados em uma edificação a fim de que seu desempenho seja adequado. Logo, independente do sistema construtivo, seja ele inovador ou convencional, a implementação de painéis monolíticos em EPS também possui determinações a serem seguidas pela norma citada.

No tocante a atividade de termo isolante outra vantagem dos painéis monolíticos em EPS é que possibilitam uma redução na temperatura do ambiente externo para o ambiente interno. Segundo testes feitos por Novais, na comparação entre painéis de EPS e tijolos cerâmicos os resultados foram:

Na comparação entre os dois métodos construtivos foram encontradas uma média geral de 4,63° C de diferença, mostrando o quanto os painéis em EPS contribuem para o conforto térmico do interior de edificações. Nos horários de maior temperatura interior, 18 horas, essa diferença chegou a 7° C a menos no local que utilizou o painel em EPS na parede frontal. ao comparar-se o desenho de painéis em EPS com tijolos cerâmicos, ficou clara a diferença causada nas temperaturas interiores dos cômodos, sendo que os painéis em EPS diminuíram em até 7° C a temperatura do interior²³.

Sendo assim, o uso do EPS gera um ambiente com maior conforto térmico, por conseguinte concede uma redução com gastos a refrigeração, sobretudo, em regiões com elevadas temperaturas, por exemplo, região norte e nordeste e parte do centro-oeste. Isso porque, de acordo com a engenheira civil Amanda Vechiato²⁴²⁵, as células que integram o EPS são fechadas, pela razão de serem cheias de ar, e assim dificultam a passagem do calor, o que se confirma com um sistema de grande controle na temperatura.

Figura 5 Comparativo técnico entre o sistema EPS e o sistema convencional.

Vantagens da alvenaria convencional	Vantagens do Poliestireno Expandido (EPS)
Bom isolante térmico e acústico.	Isolante termo acústico.
Boa estanqueidade em relação a água.	Baixo peso construtivo.
Excelente resistência ao fogo.	Facilidade de manuseio do material e de sua aplicação.
Excelente durabilidade do material.	Elevada produtividade por conta da sua execução simplificada.
Facilidade de encontrar mão de obra.	Sistema que não agride o meio ambiente. O EPS é um dos produtos mais fáceis de reciclagem do mundo.
Facilidade de produção por montagem ou conformação.	Resistência mecânica elevada.
Excelente versatilidade e flexibilidade na obra.	Facilidade de execução de instalações complementares.
Ótima aceitação pelos usuários e sociedade.	Sem necessidade de retrabalhos.

Fonte: SODRÉ, 2020, adaptado.

3.3 EXECUÇÃO DOS PAINÉIS MONOLÍTICOS EM EPS

O sistema é totalmente autoportante, o que dispensa o uso de vigas e colunas, sendo indicado para execução de até cinco pavimentos, isso porque segundo Rodrigues:

Por conta de seu baixo peso e facilidade de manuseio, corte e transporte, o sistema assegura maior velocidade à obra, reduzindo/eliminando a estrutura convencional, simplificando e agilizando a fundação, otimizando a mão de obra e viabilizando um cronograma enxuto em prazos e custos²⁶.

As fases desse sistema construtivo serão parecidas com o sistema tradicional, contudo, evidencia-se um layout de obra mais limpo e organizado, o que acarreta em uma execução mais rápida em cada etapa, sobretudo, com redução de resíduos. Em seguida demonstra-se o planejamento em ordem cronológica da execução do método monolítico.

No que tange à infraestrutura da obra, o que é incluso limpeza do terreno, escavação ou aterro a depender da topografia do terreno, após isso é realizado a fundação. Nesse sentido, em obras com

esse sistema, geralmente, utiliza-se fundações do tipo radier, com concreto FCK entre 20 a 25 Mpa de espessura entre 12 a 15 cm. Posterior, de 2 a 3 dias após a concretagem realiza-se as marcações na fundação radier.

Após o término da fundação e marcações, deverão ser fixados os arranques com aço de 3,4mm a 5mm, sendo seu comprimento de 50cm com 20cm de distância entre si. Em seguida os painéis são fixados e conforme Alves, será feita o seguinte processo:

Os painéis são fixados, já com as devidas aberturas de esquadrias, nos arranques previamente colocados na base e, com o auxílio do grampeador, as malhas entre os painéis são unidas, formando uma única estrutura. Após a montagem de todos os painéis e a disposição das escoras, que são utilizadas para manter a verticalidade das placas de EPS, os cantos são reforçados, dessa forma é possível encontrar três tipos de reforços²⁷.

Conforme mencionado por Alves, os três tipos são demonstrados na figura 5:

Figura 6 Tipos de esforços com malha de aço.

Fonte: ALVES, 2015.

Sendo assim, o reforço "L" será utilizado na aplicação dos contornos das paredes perpendiculares, já o esforço "Liso" é utilizado no reforço das aberturas de portas e janelas onde estão presentes acúmulos de esforços. Por fim, o esforço do tipo "U" é usado em todo o perímetro das aberturas a fim de evitar que o revestimento dos painéis seja aplicado de modo direto no EPS.

Na parte das instalações elétricas, hidráulicas e telefônicas, inicialmente, as localidades que iram receber as tubulações são marcadas com lápis ou spray colorido e, com ajuda de um soprador de

ar quente é aberto as fendas onde será implementado as tubulações, caso precise corta uma parte da malha de aço, será necessário colocar uma malha de reforço no local cortado. Além disso, para garantir o alinhamento dos painéis utiliza-se réguas fixadas a 2m do piso, conforme demonstrado na figura 5. Logo depois da instalação de toda a tubulação, é feito o revestimento dos painéis, utilizando argamassa ou microconcreto no painel com auxílio de equipamento de projeção.

Figura 7 Réguas e escoras diagonais

Fonte: ALVES, 2015.

Na etapa final do acabamento não há nada em especial, ela se dará do mesmo jeito que um sistema convencional. Após todos esses passos citados, são instaladas portas e janelas, para que seja concluída a fase estrutural, começando assim a fase de acabamento, que segue como qualquer outra obra.

3.4 ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS

A título de comparativo orçamentário, o projeto analisado teve uma área construída de 197m², sendo um pavimento com pé direito duplo de 6m e nos demais ambientes pé direito de 2,90m, realizado em Goiânia-GO, os painéis monolíticos foram adquiridos na empresa Isoeste. Nesse sentido, de acordo com comparativo realizado por Pereira e Mendes²⁸, foram analisado o orçamento entre o sistema de painel em EPS e o sistema em concreto armado com vedação em bloco cerâmico. Vale ressaltar, que a composição do EPS foram valores reais e a construção foi executada. Todavia, as composições do orçamento em concreto armado foram obtidas por projeto com uma arquitetura semelhante à obra em questão.

Inicialmente, no sistema monolítico foi utilizado a fundação do tipo radier com 10cm de espessura e concreto FCK = 25Mpa. Além disso, foram utilizados 220 painéis com 1,20 de largura, 3m de comprimento e 10cm de espessura. Sendo assim os comparativos para os dois sistemas foram:

Tabela 1 Sistema painel em EPS

DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL
Serviços Preliminares	R\$5.671,88

Infraestrutura	R\$16.359,72
Superestrutura	R\$64.976,99
Paredes	R\$54.102,04
Impermeabilização	R\$1.467,62
Revestimento de Parede	R\$49.302,94
Contra piso	R\$4.893,68
TOTAL	R\$196.774,86

Fonte: Mendes, 2021.

Tabela 2 Sistema concreto armado

DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL
Serviços Preliminares	R\$5.671,88
Infraestrutura	R\$24.339,71
Superestrutura	R\$91.011,94
Paredes	R\$38.603,76
Impermeabilização	R\$3.924,40
Revestimento de Parede	R\$47.465,12
Contra piso	R\$14.155,28
TOTAL	R\$225.172,10

Fonte: Mendes, 2021.

Em uma primeira análise, nota-se que a maior diferença é referente a etapa da superestrutura. Isso porque no sistema de painel em EPS é dispensável os pilares e vigas, o que acarreta menor custo nessa etapa, pela razão de reduzir a quantidade empregada de aço, concreto e formas, o qual foram substituídas pelos painéis pois esses possuem função estrutural. Além disso, outra etapa que ocorreu economia foi no contrapiso, pela razão da fundação ser radier, precisando apenas a regularização, antes de ser aplicado o revestimento de piso.

Todavia, a parede em EPS representou elevado custo em comparação com o sistema de alvenaria de bloco cerâmico, foi utilizado malhas de aço galvanizadas de 4,2mm e tela soldada galvanizada de 3,4mm, sendo que essa composição ficou em R\$ 104,40 por m², o que resultou em 40% a mais na comparação com alvenaria de bloco cerâmico. Outrossim, conforme mencionado por Mendes, nessa obra precisou de 2 semanas para a finalização da montagem dos painéis em EPS, com uma produtividade de 0,15horas por m². Já no sistema de bloco cerâmico seria 5 semanas, com produtividade de 0,43horas por m².

Tabela 3 Comparativo por etapa em porcentagem

DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL EPS (R\$)	CUSTO TOTAL CONCRETO ARMADO (R\$)	EPS X CONCRETO ARMADO (%)
Serviços Preliminares	R\$5.671,88	R\$5.671,88	0
Infraestrutura	R\$24.339,71	R\$16.359,72	33
Superestrutura	R\$91.011,94	R\$64.976,99	29
Paredes	R\$38.603,76	R\$54.102,04	-40
Impermeabilização	R\$3.924,40	R\$1.467,62	63
Revestimento de Parede	R\$47.465,12	R\$49.302,94	-4
Contra piso	R\$14.155,28	R\$4.893,68	65

Fonte: Mendes, 2021.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de um modelo de desenvolvimento sustentável na indústria da construção, desde pequenas casas até grandes edifícios, que leve em consideração os aspectos ambientais e alcance uma maior redução do impacto ambiental, levou os profissionais da construção a analisar processos de produção, técnicas de construção e materiais. Em busca da fabricação de edificações com baixo impacto ambiental, esta pesquisa se concentrou na utilização dos painéis monolíticos em EPS como material alternativo que possa atender a tais requisitos. A partir dos estudos, foi possível identificar as vantagens do EPS em diversas áreas da construção civil em termos do processo produtivo, da flexibilidade dos materiais e da sustentabilidade da edificação e do canteiro de obras.

No que diz respeito a sustentabilidade foi demonstrado os inúmeros benefícios ao meio ambiente, pois ao utilizar os painéis em EPS pode-se observar que há pouco ou nenhum desperdício de material, já que os painéis de EPS que sobraram da construção civil podem ser totalmente reciclados se descartados adequadamente. Após a apresentação dos resultados, observa-se que a aplicação do sistema construtivo feito de painéis monolíticos de EPS apresenta diversas vantagens em relação ao sistema de alvenaria convencional.

Além disso, foi demonstrado as fases de execução do sistema, provando ser uma execução mais rápida e, sobretudo, simples. Com relação ao comparativo de custo, foi demonstrado que os painéis monolíticos tendem a possuir um custo final menor. Entretanto, em regiões que não possuem fabricantes dos painéis em EPS ou mão de obra adequada, esse sistema poderá ter o custo final maior quando comparado ao sistema convencional.

À face do exposto, o presente estudo teve objetivo de demonstrar a viabilidade do sistema construtivo de painéis monolíticos em EPS, aprofundando no assunto e expondo suas particularidades.

Conclui-se, portanto, que o sistema construtivo em painéis em EPS é uma tecnologia inovadora. Contudo, pouco conhecida e propagada no Brasil, de modo geral a mesma é utilizada com maior intensidade e conhecida em países mais desenvolvidos, por isso faz-se indispensável que esse sistema seja mais divulgado, pois o mesmo tem inúmeras vantagens e poucas desvantagens.

REFERÊNCIAS

ABRAPEX. **O que é EPS**. Disponível em:

<http://www.abrapexcom.br/01oqueeEPS.html>. Acesso em: 27 fev. 2022

ALVES, João Paulo de Oliveira. **Sistema construtivo em painéis de EPS**. Disponível em:

<https://docplayer.com.br/204979186-Joao-paulo-de-oliveira-alvessistema-construtivo-em-paineis-de-eps.html>. Acesso em:

BERTOLDI apud SIQUEIRA, 2006, Análise de desempenho e custos de sistema de vedação em EPS. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br:8080/jspui/bitstream/1/14507/1/PB_COECL_2017_1_16.pdf. Acesso em:

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo, 2003, **poliestireno expandido**. Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-civil/poliestireno-expandido>. Acesso em: 25 fev. 2022

DALBERTO, Ebrael. **Análise comparativa de isolamento térmico entre lajes pré-moldadas e laje painel treliçada com a utilização de tabelas cerâmicas e blocos de poliestireno expandido EPS para**

fins de conforto térmico. Disponível em:

<https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/1619/1/2017EbraelDalberto.PDF>.

EPS Brasil, **O que é EPS e suas aplicações.** Disponível em:

<http://www.epsbrasil.eco.br/noticia/view/73/poliestireno-expandido-o-que-e-e-quais-as-aplicacoes-desse-material.html>. Acesso em: 18 fev. 2022.

FÜHR, Andréia Grasiela. **Análise estrutural e de custos de estruturas de concreto armado com vedações verticais com painéis monolíticos em EPS e com blocos cerâmicos.** 2017. Disponível em:

http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/6698/Andr%C3%A9ia%2420Grasiela%20F%C3%BChr_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2022.

GOMES, Jarbas Henrison Dias. **Análise comparativa do sistema construtivo de alvenaria convencional e sistema construtivo de alvenaria estrutural em uma casa térrea em Teófilo Otoni.** 2018. Disponível em: <https://www.mundoisopor.com.br/mercado/entenda-as-diferencas-entre-eps-isopor-exps>. Acesso em:

GONÇALVES, Ricardo. **EPS uma tendência na construção do futuro.** Disponível em:

<https://www.temsustentavel.com.br/eps-uma-tendencia-na-construcao-futuro>. Acesso em: 20 fev. 2022

ISORECORT, 2020. Disponível em: <https://jornaldebrasil.com.br/blogs-ecolunas/analise-nicolau/grupo-isorecort/>. Acesso em:

Journal Wiley Online Library, APPLICATION of expanded polystyrene EPS in buildings and constructions. Journal Wiley Online Library. Disponível em:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.47529>. Acesso em: 21 fev. 2022

MOSSINATO, Caroline Nascimento. **Comparativo Orçamentário e Ambiental: sistema construtivo convencional.** Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/156617>

NBR 15575, de 2015, **Norma de desempenho.** Disponível em:

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/09/2_guia_normas_final.pdf. Acesso em: 06 mar. 2022

NOVAIS, Jonathan Willian Zangeski. **Comparação do Desempenho Térmico de Painéis em EPS como Alternativa aos Tijolos Cerâmicos no Conforto Térmico de Residências em Cuiabá-MT.**

Disponível em: <https://revista.pgsskroton.com/index.php/exatas/article/view/339>. Acesso em:

OLIVEIRA, Antônio Marcos. **Uso do poliestireno como agregado**. Disponível em:
<https://www.redalyc.org/journal/6257/625767802002/html/>.

PAIVA, E. **A utilização do EPS na construção civil**. Mossoró, 2011. Disponível em:
<http://ebiblio.ufersa.edu.br/Download/22650.pdf>. Acesso em:

REIS, Pablo Marcos Manoel dos. **Análise de Custos Para a Construção de Uma Habitação Popular**. Disponível em: <http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/693>. Acesso em:

RESOLUÇÃO CONAMA N° 307, **Gestão de resíduos**. Disponível em:

https://www.unifesp.br/reitoria/dga/images/legislacao/residuos2/CONAMA_RES_CONS_2002_307. Acesso em: 23 fev. 2022.

RODRIGUES, Denilson. Disponível em:

<https://www.aecweb.com.br/especiais/grupoisorecort/materia/saiba-como-montar-ospaineis-monoliticos-de-eps-na-obra/19235>. Acesso em:

SANTOS, R. **Estudo térmico e de materiais de um compósito a base de gesso e EPS para construção de casas populares**. Natal, 2008. Disponível em:

<ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/ReginaldoDS.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2022

SODRÉ, Wyllyam Borges. **Comparativo entre o método tradicional com o sistema EPS**, 2020.

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2021/12/metodo-icfs.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2022.

SOUZA, Laurilan. **Análise comparativa do custo de uma casa unifamiliar nos sistemas construtivos de alvenaria, madeira de lei e Wood Frame**. Disponível em: <https://docplayer.com.br/9885607-Analise-comparativa-do-custo-de-uma-casaunifamiliar-nos-sistemas-construtivos-de-alvenaria-madeira-de-lei-e-woodframe.html>. Acesso em: 23 fev. 2022.

SOUZA, Ângela Cristina. 2009. **Análise comparativa de custos de alternativas tecnológicas para construção de habitações populares**. Disponível em:

<http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/895>. Acesso em: 18 fev. 2022

Total construção. **Sistemas construtivos**. Disponível em:

<https://www.totalconstrucao.com.br/sistemas-construtivos>. Acesso em:

VECHIATO, A. M. V. **Estudo de métodos construtivos inovadores com poliestireno expandido**. 2017. Disponível em:

<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/6426/1/metodosconstrutivosinovadore spoliestirenoexpandido.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2022

VIVADDECORA, Isopor. **Casa de Isopor: uma realidade cada vez mais presente na construção civil.**

Disponível em: <https://www.vivadecora.com.br/pro/casa-de-isopor/>. Acesso em:

MENDES, J.M; PEREIRA, B.S. Comparativo de custo e produtividade dos métodos construtivos em EPS e concreto armado. Disponível em:

https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1955/1/Trabalho_19%20%281%29.pdf. Acesso em:

1 EPS Brasil, **O que é EPS e suas aplicações.** Disponível em:

<http://www.epsbrasil.eco.br/noticia/view/73/poliestireno-expandido-o-que-e-e-quais-sao-as-aplicacoesdesse-material.html>. Acesso em: 18 fev. 2022.

2 GONÇALVES, Ricardo, **EPS uma tendência na construção do futuro.** Disponível em:

<https://www.temsustentavel.com.br/eps-uma-tendencia-na-construcao-futuro>. 2020. Acesso em: 20 fev. 2022

3 *Journal Wiley Online Library, Application of expanded polystyrene EPS in buildings and constructions.* Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.47529>. Acesso em: 21 fev. 2022

4 DALBERTO, Ebrael. **Análise comparativa de isolamento térmico entre lajes pré-moldadas e laje painel treliçada com a utilização de tabelas cerâmicas e blocos de poliestireno expandido EPS para fins de conforto térmico.** Disponível em:

<https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/1619/1/2017EbraelDalberto.PDF>.

5 ABRAPEX. **O que é EPS.** Disponível em: <http://www.abrapex.com.br/01oqueeEPS.html>. Acesso em: 27 fev. 2022

6 SOUZA, Ângela Cristina. 2009. **Análise comparativa de custos de alternativas tecnológicas para construção de habitações populares.** Disponível em: <http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/895>.

Acesso em: 18 fev. 2022

7 ALVES, João Paulo de Oliveira. **Sistema construtivo em painéis de EPS.** Disponível em:

<https://docplayer.com.br/204979186-Joao-paulo-de-oliveira-alves-sistema-construtivo-em-paineis-deeps.html>. Acesso em:

8 PAIVA, E. **A utilização do EPS na construção civil.** Mossoró, 2011. Disponível em:

<http://ebiblio.ufersa.edu.br/Download/22650.pdf>. Acesso em:

9 SANTOS, R. **Estudo térmico e de materiais de um compósito a base de gesso e EPS para construção de casas populares.** Natal, 2008. Disponível em:

<ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/ReginaldoDS.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2022

10 Resolução CONAMA N° 307, **Gestão de resíduos.** Disponível em:

https://www.unifesp.br/reitoria/dga/images/legislacao/residuos2/CONAMA_RES_CONS_2002_307.

Acesso em: 23 fev. 2022

11 SOUZA, Laurilan. **Análise comparativa do custo de uma casa unifamiliar nos sistemas construtivos de alvenaria, madeira de lei e Wood Frame.** Disponível em:

<https://docplayer.com.br/9885607-Analise-comparativa-do-custo-de-uma-casa-unifamiliar-nossistemas-construtivos-de-alvenaria-madeira-de-lei-e-wood-frame.html>. Acesso em: 23 fev. 2022.

12 COELHO, Ronaldo Sérgio de Araújo, 2003, **poliestireno expandido.** Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-civil/poliestireno-expandido>. Acesso em:

25 fev. 2022

13 SOUZA, Laurilan. **Análise comparativa do custo de uma casa unifamiliar nos sistemas construtivos de alvenaria, madeira de lei e Wood Frame.** Disponível em:

<https://docplayer.com.br/9885607-Analise-comparativa-do-custo-de-uma-casa-unifamiliar-nossistemas-construtivos-de-alvenaria-madeira-de-lei-e-wood-frame.html>. Acesso em: 23 fev. 2022.

14 MORAES, Carolina Brandão; BRASIL, Paula de Castro. **Estudo da Viabilidade do Poliestireno Expandido (EPS) na produção de edificações com baixo impacto ambiental.** Disponível em:

[https://www.imed.edu.br/Uploads/Estudo%20da%20Viabilidade%20do%20Poliestireno%20Expandido%20\(EPS\).pdf](https://www.imed.edu.br/Uploads/Estudo%20da%20Viabilidade%20do%20Poliestireno%20Expandido%20(EPS).pdf). Acesso em: 30 ago. 2021.

15 OLIVEIRA, Antônio Marcos. **Uso do poliestireno como agregado.** Disponível em:

<https://www.redalyc.org/journal/6257/625767802002/html/>.

16 MOSSINATO, Caroline Nascimento. **Comparativo Orçamentário e Ambiental: sistema construtivo convencional.** Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/156617> ¹⁷Idem Ibidem.

17 Reis, Pablo Marcos Manoel dos. **Análise de Custos Para a Construção de Uma Habitação Popular.** Disponível em: <http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/693>. Acesso em:

18 GALCERAN, Bruno Augusto Pissini. **Redução do desperdício na construção civil através de técnicas construtivas mais eficazes.** Disponível em:

<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD->

19 ACKDH/1/microsoft_word__monografia_entrega_final_rev_6__15.04.pdf. Acesso em:

20 FÜHR, Andréia Grasiela. **Análise estrutural e de custos de estruturas de concreto armado com vedações verticais com painéis monolíticos em EPS e com blocos cerâmicos.** 2017. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/6698/Andr%C3%A9ia%20Grasiela%20F%C3%BChr_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 mar. 2022.

21 ALVES, João Paulo. **Sistema construtivo em painéis de EPS.** Disponível em:

<https://docplayer.com.br/204979186-Joao-paulo-de-oliveira-alves-sistema-construtivo-em-paineis-deeps.html>. Acesso em: 04 mar. 2022

22 NBR 15575, de 2015, **Norma de desempenho.** Disponível em:

https://www.caubr.gov.br/wpcontent/uploads/2015/09/2_guia_normas_final.pdf. Acesso em: 06 mar. 2022

23 NOVAIS, Jonathan Willian Zangeski. **Comparação do Desempenho Térmico de Painéis em EPS como Alternativa aos Tijolos Cerâmicos no Conforto Térmico de Residências em Cuiabá-MT.**

Disponível em: <https://revista.pgsskroton.com/index.php/exatas/article/view/339>. Acesso em:

24 VEHIATO, A. M. V. **Estudo de métodos construtivos inovadores com poliestireno expandido.**

25 . Disponível em:

<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/6426/1/metodosconstrutivosinovadorespoliestirenoexpandido.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2022

26 RODRIGUES, Denilson. Saiba como montar os painéis monolíticos de eps na obra. Disponível em:

<https://www.aecweb.com.br/especiais/grupoisorecort/materia/saiba-como-montar-os-paineismonoliticos-de-eps-na-obra/19235>. Acesso em:

27 ALVES, João Paulo de Oliveira. **Sistema construtivo em painéis de EPS.** Disponível em:

<https://docplayer.com.br/204979186-Joao-paulo-de-oliveira-alves-sistema-construtivo-em-paineis-deeps.html>. Acesso em:

28 MENDES, J.M; PEREIRA, B.S. Comparativo de custo e produtividade dos métodos construtivos em EPS e concreto armado. Disponível em:

https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1955/1/Trabalho_19%20%281%29.pdf.

**Professora Orientadora. Especialista em Docência do Ensino Superior. Arquiteta e Urbanista.
Professora do curso de Engenharia Civil. E-mail: gisele.merces@uniron.edu.br.

← [Post anterior](#)